

LOS HONGOS COMESTIBLES Y SU POTENCIAL PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA SALUD EN MÉXICO.

Faustino Hernández Santiago¹, Jesús Pérez Moreno², Magdalena Martínez Reyes², Daniel Torres Nava¹,
Tamara Rubio Blanco¹

¹Universidad Intercultural del Estado de México, plantel Tepetlixpa.

²Colegio de Postgraduados, campus Montecillo.

Introducción: Los hongos comestibles constituyen un elemento clave en la soberanía alimentaria, el desarrollo rural sustentable y la promoción de sistemas agroecológicos en México, sin embargo, hasta ahora no han sido abordados desde una perspectiva de investigación-incidencia transdisciplinaria. A pesar de los avances científicos, tecnológicos e innovadores relacionados con los recursos micológicos, ha existido una desconexión entre los actores científicos y sociales.

Objetivo: Compartir acciones y estrategias destinadas a potenciar la soberanía agroalimentaria a nivel local mediante un enfoque transdisciplinario científico, utilizando el cultivo de hongos comestibles y medicinales, así como el aprovechamiento sustentable de hongos comestibles silvestres mediante la metodología de investigación-incidencia (acción participativa).

Metodología: El proyecto consta de cuatro etapas (2021 a 2024) y se desarrolla en diversas comunidades de Tlaxcala y el Estado de México. La metodología empleada realiza una investigación transdisciplinaria-incidencia e incorpora herramientas participativas y prácticas relacionadas con la economía solidaria y las técnicas sociales. Se adapta y diseña en función del monitoreo permanente, el seguimiento y la adaptación a condiciones cambiantes. Se incluyen especialistas de diversas instituciones en áreas como tecnologías de cultivo de hongos comestibles, innovaciones biotecnológicas en hongos comestibles silvestres, desarrollo agrícola y forestal sustentable, agroecología y seguridad alimentaria.

Resultados: Hasta el momento, se ha logrado el establecimiento de parcelas demostrativas agroecológicas, el cultivo de hongos comestibles y bioinoculantes, la organización de talleres de intercambio de saberes tradicionales locales y científicos, así como la impartición de cursos de capacitación a pobladores locales sobre transferencia tecnológica para agregar valor a los hongos comestibles cultivados y silvestres. Se han aislado cepas de hongos comestibles o medicinales nativos con potencial de cultivo, se han publicado artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, y se han presentado en congresos nacionales e internacionales. Estos resultados buscan potenciar el desarrollo rural sustentable bajo un enfoque intercultural, transdisciplinario y con perspectiva de género, basado en una economía social y solidaria

Palabras clave: Investigación-incidencia; transdisciplina; sustentabilidad; biotecnología; economía social.